

2024 YIL

13 IYUN

TA'LIMDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: HOLATI VA ISTIQBOLLARI

respublika ilmiy-amaliy
konferensiyasi materiallari to'plami

Toshkent - 2024

11. [Richards Robert J. The Tragic Sense of Life: Ernst Haeckel and the Struggle over Evolutionary Thought](#) (АНГЛ.).-Chicago: [University of Chicago Press](#), 2008. -xx, 551 p. -[ISBN 0-226-71219-2](#). -[ISBN 978-0-226-71219-2](#)

TALABALARNING IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK JIHATLARI

Ermekbaeva Xalima

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti tadqiqotchisi

Respublikamiz oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijodiy faoliyatini rivojlantirish, kreativ salohiyatini oshirish, mustaqil fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish, o'quv reja, dastur va zamonaviy adabiyotlar yaratish tizimini yanada takomillashtirishning huquqiy-me'yoriy asoslari yaratildi. Shuningdek, «Oliy ta'lim bilan qamrov darajasini oshirish, xalqaro standartlar asosida yuqori malakali, kreativ va tizimli fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan kadrlar tayyorlash, ularning intellektual qobiliyatlarini namoyon etish va ma'naviy barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish» [1] kabi vazifalar belgilangan.

Aksariyat ilmiy-tadqiqot ishlarida biz tadqiqotchilarning turli xil kasbiy-pedagogik hamda ijodiy faoliyatini tasniflashga ishtilishlariga duch kelamiz. Haqiqtda ham bunday yondashuv - aniq va tushunarli modelini qurish - ularni rejalashtirish bo'yicha ratsional metodik usullarni topish imkonini beradi. Shuningdek, amaliyotchilar tajribasidan foydalanib, kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini hosil qiluvchi quyidagi bloklarni ajratish mumkin deb hisobladik [2]:

Birinchi blok - tashkiliy qobiliyatlar. O'qituvchining talabalarni birlashtirish, ularni ijod bilan mashg'ul qilish, majburiyatlarni taqsimlash, ishni rejalashtirish, amalga oshirganlarga yakun yasash kabi ko'nikmalarida ifodalanadi.

Ikkinchi blok - didaktik qobiliyatlar. O'quv materialini, ko'rgazmali materiallar, jihozlarni tanlash va tayyorlash, o'quv materialini tushunarli, aniq, ifodali, ishonchli va izchil bayon etish, bilishga oid qiziqishlar va ma'naviy ehtiyojlarning rivojlanishini rag'batlantirish, o'quv-bilishga oid faollikni oshirish aniq ko'nikmalarida ifodalanadi.

Uchinchi blok - perseptiv qobiliyatlar, talabalarining ma'naviy olamlariga kirib borish, ularning emotsional holatlarini ob'ektiv baholash, psixikalarining xususiyatlarini aniqlash ko'nikmasida ifolanadi.

To'rtinchi blok - kommunikativ qobiliyatlar. Ular o'qituvchining talabalar, ularning ota-onalari, hamkasblar, ta'lim muassasasi rahbarlari bilan pedagogik maqsadga muvofiq munosabatlarni o'rnatish ko'nikmalarida ifodalanadi.

Beshinchi blok - suggestiv qobiliyatlar. Ularning mohiyati talabalarga emotsional-irodaviy ta'sir etishdan iboratdir.

Oltinchi blok - tadqiqotchilik qobiliyatlari, pedagogik vaziyatlar va jarayonlarni bilish hamda ob'ektiv baholash ko'nikmasida namoyon bo'ladi.

Yettinchi blok - ilmiy bilishga oid qobiliyatlar, tanlangan sohadagi ilmiy bilimlarni o'zlashtirish san'atidan tashkil topadi.

Sakkizinchi blok - ijodiy qobiliyatlar, ularning mohiyati yuzaga kelgan muammoning o'z noan'anaviy yechimini ko'ra olish ko'nikmasidan iborat.

Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirish texnologiyasi (tayyorgarlik, maslahat, yakuniy) kasbiy omillar (ijtimoiy, madaniy, motivatsion) va ijodiy qobiliyatlar integratsiyasi asosida takomillashtirish imkonini beradi (1-jadval).

1-jadval

Ijodiy qobiliyatlar tizimi

No	Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish texnologiyasi	Kasbiy omillar	Ijodiy qobiliyatlar tizimi	Ijodiy qobiliyatlar mazmuni
1.	tayyorgarlik	ijtimoiy	Kommunikativ qobiliyat	talabanning o'qituvchilar va kursdoshlari bilan auditoriya va auditoriyadan tashqari jarayonlarda guruhda ijobiy ruhiy iqlim yaratadi
			Shaxsning ichki qobiliyati	o'z-o'zini bilish, tushunish va his qilish amalga oshiriladi
2.	maslahat	madaniy	kinestetik	talabanning o'z xatti-harakatlarini muvofiqlashtiradi, harakat ohangini his qilib yo'naltiradi, vaqtni, harakat sur'atini his qiladi
			Mantiqiy qobiliyat	mulohaza yurita oladi, murakkab vaziyatlarni yecha oladi, sababiyat va natijalarni tushunadi, voqealikda asosiyni

				ikkinchi darajasidan ajrata oladi
3.	yakuniy	motivatsion	Mahsuldor ijodkorlik	belgilangan har qanday kasbiy muammo muvaffaqiyatli hal qilinadi.
			Evristik ijodkorlik	jamiyatda ro'y berayotgan kasbiy faoliyatga oid yangiliklarni dadil o'zlashtirish va targ'ib qilishni anglatadi, izchil amalga oshirish va bunda yangi holatda dadil harakat qilish qobiliyati, fikrlash jarayoni asosida tafakkurni rivojlantirish kuzatiladi
			Kreativ ijodkorlik	ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan yangi nazariyalarni yaratadi, o'z fikrlari va takliflari bilan chiqadi.

Xulosa qilib aytganda, integrativ yondashuv asosida talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirish mezonlari (reproduktiv, produktiv, kreativ)ni o'qitishning variativ va invariativ didaktik funksiyalari "Assesment" texnologiyasi bo'yicha ijodiy layoqatini ifodalash asosida takomillashtirildi. Ijodiy faoliyatni rivojlantirishda invariant va variativ didaktik funksiyalarni alohida o'rganib chiqildi. Birinchi navbatda, variativ didaktik funksiyalar deganda, oliy ta'lim muassasalarida talabalarga ta'limda formal o'qitishdan holi bo'lgan holda, ta'lim mazmunini har xillashtirishda va o'zgartirishga erishish ekanligi angalanadi. Invariant didaktik funksiyalar variativ didaktik funksiyalar aksi bo'lib, ijodiy faoliyatini rivojlantirishda ta'lim mazmunini bir xillikka erishishdir. Talabalarda ijodiy faoliyatini rivojlantirish mezonlari quyidagi ijodiy faoliyatlar tuzilmasini hosil qiluvchi bloklar orqali takomillashtirildi (2-jadval).

2-jadval

Talabalarda ijodiy faoliyatni rivojlantirish mezonlari

No	Mezon	Mezon mazmuni	Mezon asosida baholanuvchi bilim,

			ko‘nikma va malakalar (blokklar)
1.	Reproduktiv	Kasbga oid axborot bilan samarali ishlash ko‘nikmalarni hosil qilish uchun reproduktiv darajadagi muammoli topshiriqlarni to‘g‘ri bajarish talab etiladi	1-3
2.	Produktiv	Kasbiy muloqatni amalga oshira olishga qaratilgan topshiriqlar to‘plamidan iborat bo‘lgan produktiv darajaga mansub pedagogik vazifalarni bajarish talab etiladi	4-6
3.	Kreativ	Kasbiy-pedagogik faoliyatga oid muammoli vaziyatlarni hal qilishga oid ijodiy yondashuvni talab qiladigan kreativ darajadagi topshiriqlar tizimidan iborat	6-8

Shunday qilib, qobiliyatlarni rivojlantirish va takomillashtirish jarayonida bir nechta odam o‘z intellektual rivojlanishining eng yuqori nuqtasiga erishadi, shuning uchun pedagogika va psixologiyaning asosiy vazifalaridan biri iqtidorli talabalarni topib, ularning qobiliyatlarini yanada rivojlantirish va takomillashtirish uchun maxsus ta’lim-tarbiyani izchillik bilan davom ettirish uchun pedagogik shart-sharoit yaratish bo‘lib hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi «O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi PF-5847-son Farmoni.

2. Sirojiddinova I.M.Oliy ta’lim muassasalari talabalarining kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish. Ped.fan.bo‘y.fals.dokt.(PhD) diss.avto-ref. -Toshkent, 2020. -B. 5-21.

Allabergenov Murodjan Shakirovich	Talabalarning boshqaruvchilik madaniyatini rivojlantirish tizimi	922
Ikromov G'olibjon Tolibjonovich	Kimyo fanidan masalalar yechish orqali o'quvchilarda ijodiy tafakkurni rivojlantirish	924
Abduvaliyeva Dilnoza Ismoilovna	Kommunikativ tili o'qitish bo'yicha metodik kompetensiyalarni rivojlantirish	927
Абдуллаева Камола Абдурашидовна	Специфические особенности обучения лингвистическим конструкциям английского языка в неязыковом направлении бакалавриата	931
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	Nutq madaniyatini shakllantirishda pedagogik qarashlar	934
Sotiboldiyeva Shoxista Jaloliddin qizi	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarni matn ustida ishlash metodikasini rivojlantirish	938
Ergashev Jasurbek Abduraubovich	Raqamlashtirish sharoitida boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanining dasturiy ta'minotini joriy etish modeli	942
G'afurova Robiya Nasim qizi	Grammatik-diskursiv kompetensiyani takomillashtirish texnologiyasining mazmuni	949
Abdullayeva Iroda Xayrulla qizi	Talabalarning ijodiy kompetentligini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	952
Baxtiyoriy Toxir Baxtiyor o'g'li	Bo'lajak arxitektorlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik va psixolingvistik xususiyatlari	955
Ponsotova Nafisa Uktamiovna	Talabalarni ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorlashga doir majburiy fanlar tizimi	958
Turabova Bahora Faxriddin qizi	Talabalarning ijodiy intellektual kompetentligini rivojlantirishda dasturiy taminotlar va ularning imkoniyatlari	961
Toreshov Dauranbek Baxitbayevich	Bo'lajak yo'l muhandislarini kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda dasturiy ta'minotlardan foydalanish shart-sharoitlari	966
Sharipova Feruza Muxammad qizi	Preparing pre-service teachers for effective monologue speech in english	968
Jalolova Dilafruz Sobirovna	Bo'lajak tarbiyachilarda reproduktiv madaniyatni rivojlantirishning metodik vositalar tasnifi	971
Ashurova Nasiba Muxammadiyevna	Ingliz tilini o'qitishda kredit-modul tizimida talabalarning o'quv faoliyatini rivojlantirishning pedagogik muammolari	977
Abduvaliyeva Dilnoza Ismoilovna	Didactic foundations for developing communicative and methodological competence of future english teachers based on credit-modular teaching technology	981
Tursinov Makset Perdebay o'g'li	Ekologik madaniyat har qanday mutaxassis uchun muhim malaka mezoni	985
Ermekbaeva Xalima	Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishning psixologik-pedagogik jihatlari	990